

“O‘ZBEKISTONNING ENG YANGI TARIXI” FANINI O‘QITISHNING MAQSAD VA VAZIFALARI

Mavlyanov Ulug‘bek Sayidqosimovich

Samarkand davlat pedagogika instituti tarix fani o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18375593>

Annotatsiya: Mazkur maqolada “O‘zbekistonning eng yangi tarixi” fanini o‘qitishning asosiy maqsad va vazifalari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Unda fan orqali talabalarda mustaqil va tanqidiy tafakkurni shakllantirish, tarixiy ong va milliy o‘zlikni anglash jarayonlarini rivojlantirish masalalari yoritiladi. Shuningdek, eng yangi tarixni o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar hamda manbalar bilan ishlash ko‘nikmalarining ahamiyati ochib beriladi. Maqolada fan mazmunining ta‘lim jarayonidagi o‘rni, uning yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va fuqarolik pozitsiyasini mustahkamlashdagi roli asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekistonning eng yangi tarixi, tarix ta‘limi, fan maqsadi, fan vazifalari, tarixiy ong, milliy o‘zlik, vatanparvarlik, pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar, ta‘lim jarayoni.

O‘zbekistonning eng yangi tarixi fani mustaqillik yillaridan boshlab vujudga kelgan tub o‘zgarishlar jarayonlarini, siyosiy tuzumning mustahkamlanishi hamda jamiyatning yangicha boshqaruv mexanizmlari bilan boyitilishini keng o‘rganadi. Ushbu fan, avvalo, milliy taraqqiyot jarayonlaridagi konstitutsiyaviy yangilanishlar va xalqaro maydonda amalga oshirilgan islohotlarni ham chuqur tahlilini amalga oshiradi. Ijtimoiy hayotdagi o‘zgarishlar, huquqiy va ma‘naviy jihatlardagi rivojlanish istiqbollarini yoritish ham uning asosiy vazifa etib belgilangan.

Aniqlangan ilmiy yo‘nalish doirasida siyosiy strukturadagi yangilanishlar, davlat rahbariyatining strategik qarorlari va jamiyat ongida shakllangan mustaqillik g‘oyasi yuksalishi kabi masalalar atroflicha ko‘rib chiqiladi. Davlat boshqaruv organlarining isloh qilinishi, ijtimoiy tartib-tamoyillarni takomillashtirish bo‘yicha tashabbuslar va xalq demokratik ishtirokini kengaytirish choralariga oid muvaffaqiyatlar ham ushbu jarayonlarning ajralmas qismi sifatida e‘tibor markaziga joylashgan. Siyosiy partiyalar hamda ularning dasturlari, mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish institutlarining roli ham alohida ahamiyat kasb etadi, chunki ular jamiyatda ijtimoiy hamjihatlik va barqarorlikni ta‘minlab boradi.

Ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar masalasiga kelsak, fan mazkur jarayonda shakllangan bozor munosabatlari, xususiy mulkchilikni himoya qilish va tadbirkorlik muhiti rivojiga oid qadamlarni tahlil qilishga alohida e‘tibor qaratadi. Mamlakatning iqtisodiy mustaqilligini mustahkamlash, xorijiy sarmoyadorlar bilan hamkorlik qilish, zamonaviy texnologiyalarni jalb etish va mehnat bozori talablariga mos malakali kadrlar tayyorlash ham mazkur fanni ustuvor mavzularidan biri sanaladi. Demak, ishlab chiqarish hajmi va sifatining oshishi, yangi ish o‘rinlarining yaratilishi, ijtimoiy himoya mexanizmlarining takomillashuvi hamda xalq farovonligining yuksalishi ehtimoli oshadi.

Joylardagi sanoat klasterlari va innovatsion loyihalarni qo‘llab-quvvatlash dasturlari, iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish bilan bog‘liq istiqbolli yo‘nalishlar ham ana shu iqtisodiy islohotlarning ajralmas qismi sifatida e‘tirof etiladi.

Madaniy-ma‘naviy islohotlar milliy merosni asrab-avaylash va boyitish, tarixiy obidalar va milliy qadriyatlarni e‘zozlash, xalqimizning asriy an‘analarini dunyoga tanitish hamda zamonaviy fan-texnika yutuqlarini rivojlantirish jarayonlarini qamrab oladi. Bu borada ko‘plab

madaniy tadbirlar, xalqaro festivallar, ilmiy konferensiyalar va ijodiy uchrashuvlar tashkil etilishi bilan bir qatorda, kitobxonlikni targ'ib qilish, adabiy va ma'rifiy merosni yosh avlodga yetkazish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Ayni paytda, ta'lim sohasiga e'tibor kuchayib, yoshlar o'rtasida mustaqil fikrlash va ijodiy izlanish ruhini shakllantirish ustida qator davlat dasturlari tatbiq etilmoqda. Keltirilgan maslalarga qo'shimcha ravishda zamonaviy madaniy muassasalarning moddiy-texnik bazasini takomillashtirish, ijodiy jamg'armalar orqali iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash va xalqaro akademik almashinuv dasturlarini kengaytirish orqali ham jamiyatning ma'naviy saviyasi yuksalishiga erishilmoqda.

O'zbekiston Respublikasining xalqaro maydondagi mavqeini mustahkamlash, geosiyosiy aloqalarda faol ishtirok etish hamda mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish kabi ustuvor yo'nalishlar ham "O'zbekistonning eng yangi tarixi" fanining tadqiqot doirasidan chetda qolmaydi. Mamlakat nufuzi jahon hamjamiyatida tobora ortib, turli xalqaro tashkilotlar bilan ham aloqalar mustahkamlanayotgani, sarmoya kiritish imkoniyatlari kengayib, qator strategik bitimlarga erishilayotgani, shuningdek, har bir yo'nalishda hamkorlar bilan uzoq muddatli shartnomalar imzolash ham taraqqiyot sur'atlarini tezlashtirmoqda. Shu ma'noda, "O'zbekistonning eng yangi tarixi" fani, turli ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy-ma'naviy jarayonlarni mukammal tahlil qilish orqali, kelajak avlodlarga mustaqil taraqqiyotning mazmuni va e'tiborli bosqichlarini teran tushunish imkoniyatini yaratadi.

Chet eldagi vatandoshlar bilan aloqalarni kengaytirish, turizm industriyasini rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya sohasidagi yutuqlarni chuqur o'rganish ham zamon talablariga mos ravishda fan tadqiqotlarining asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi. Mintaqa va dunyo davlatlari bilan savdo-iqtisodiy, madaniy-ma'rifiy aloqalarni kengaytirish orqali, O'zbekiston o'z taraqqiyot modelini tobora boyitib, xalqaro maydonda nufuzga ega zamonaviy davlat sifatida shakllanishda davom etmoqda.

"O'zbekistonning eng yangi tarixi" fanining bosh maqsadi – mamlakatimiz mustaqillikka erishganidan so'ng yuzaga kelgan tarixiy jarayonlarni ilmiy asoslangan holda tizimli tarzda o'rganishdan iborat. Fan doirasida davlat mustaqilligining dastlabki yillari, siyosiy islohotlar, huquqiy bazaning shakllanishi, xalqaro munosabatlardagi yangi bosqichlar, ijtimoiy va iqtisodiy o'zgarishlar tahlil qilinadi. Mazkur jarayonlarning har biri talabning tarixiy tafakkurini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi, chunki mustaqillik yillarida bosib o'tilgan yo'l, qabul qilingan qarorlar va ularning jamiyat rivojiga ta'siri zamonaviy O'zbekistonning bugungi qiyofasini belgilab bergan. O'rganilayotgan fan orqali talabalar tarixiy voqealarning o'zini, ularning mazmun-mohiyatini anglab, sabab – oqibatlar zanjirini tahlil qilishga o'rganadilar. Fanni o'rganish natijasida analitik fikrlash ko'nikmalarini rivojlanib boradi. Analitik fikrlash, o'z navbatida, talabning mustaqil qaror qabul qilishiga, dolzarb masalalar yuzasidan asosli fikr bildirishi va keng dunyoqarash egasiga aylanishiga sababchi bo'lib qoladi "O'zbekistonning eng yangi tarixi" tarixiy haqiqatga sodiq qolgan holda voqealarga yondashish, ularni biryoqlama emas, balki ko'p qirrali nuqtai nazardan baholashga da'vat etadi.

O'zbekiston tarixining eng yangi davri – avvalo, o'zligini angelayotgan, mustaqil qarorlar qabul qila oladigan, o'z taqdirini o'zi belgilayotgan jamiyat tarixi sanaladi. Biz urg'u berayotgan fan aynan shu g'oyani talabalarga singdirishga, ularni Vatanga mehr-muhabbat, sadoqat va fidoyilik ruhida tarbiyalashni tizimli amalga oshirib boradi.

Vatanparvarlik bugungi globallashuv sharoitida, muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki o'z tarixini bilgan, o'z milliy qadriyatlarini qadrlagan, o'zini O'zbekiston fuqarosi deb anglagan yosh

avlod har qanday tashqi ta'sirga qarshi tura oladigan mustahkam ichki immunitetga ega bo'ladi. Fan esa mana shu ichki kuchni, ruhiy tayanchni ilmiy yondashuv orqali shakllantirish vazifasini bajaradi.

“O‘zbekistonning eng yangi tarixi” fani talabalarda fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishga alohida urg‘u bergan. Fuqarolik pozitsiyasi – jamiyatdagi voqealarga loqayd bo‘lmaslik, adolat, qonun ustuvorligi, milliy manfaatlar, tarixiy xotira va ertangi kun uchun mas‘uliyat hissini anglashdir. Ushbu pozitsiyani shakllantirishda tarixiy tajriba, o‘tmish saboqlari, ijtimoiy adolat uchun olib borilgan kurashlar, mustaqillik yo‘lida fido qilgan avlodlarning jasorati asosiy o‘rin tutadi. Shu sababli ham, “O‘zbekistonning eng yangi tarixi” fani talabalarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularni hayotga faol aralashishga tayyorlash, Vatan taraqqiyotida o‘z o‘rnini topishiga ko‘maklashadi.

Umuman olganda, o‘quv fan tarixni o‘rgatish bilangina cheklanmaydi, yosh avlod tafakkurini yangilash, ularning zamonaviy dunyoqarashini shakllantirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg‘un holda qabul qilishga tayyorlashni maqsad qilib qo‘yadi. Tarixiy tafakkur, vatanparvarlik, fuqarolik ongini shakllantirish orqali “O‘zbekistonning eng yangi tarixi” fani har bir talabani zamon bilan hamqadam, ongli va faol fuqaroga aylantiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Tursunov S. “O‘zbekiston: faol tashqi siyosat va mintaqaviy hamkorlik”. O‘zbekiston Milliy axborot agentligi (UZA), 2023-yil 12-dekabr. https://uza.uz/oz/posts/ozbekiston-faol-tashqi-siyosat-va-mintaqaviy-hamkorlik_642532.
2. Egamov S. O‘zbekiston tashqi siyosatining ustuvor yo‘nalishlari: tarixiy va zamonaviy jihatlar. // *Jahon siyosati va xalqaro munosabatlar*. – 2023. – №2. – B. 45–52.
3. O‘zbekistonning eng yangi tarixi: Oliy ta‘lim muassasalari talabalari uchun o‘quv qo‘llanma / S. Jo‘raev, A. Haydarov, B. Mahmudov va boshq. – Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2021. – B. 5–6.
4. Xamidov X.D., Ernazarov Sh.E., Raxmonov B.M., O‘zbekiston tarixi: o‘quv qo‘llanma. Qayta ishlangan va to‘ldirilgan beshinchi nashri. – T.: “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti, 2021. – 428 bet.,
5. Ulzayeva Sh., Raxmonali X., Musaev O. O‘zbekistonning eng yangi tarixi: o‘quv qo‘llanma. – T.: “Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi”, 2021. – 420 bet.